

Sivil Toplum Kuruluşları ile Kent Konseyleri Arasındaki İlişkiler

Relations Between Civil Society Organizations and City Councils

Emre Yayla¹ Selvi Yayla² Gülgün Çakmak³ Emel Öztaş⁴ Murat Demirci⁵ Mevlüt Çakmak⁶

¹ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0005-5706-3701, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-4259-0625, İzmir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-3102-4004, İzmir, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0002-2155-2093, İzmir, Türkiye

⁵ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0000-4545-1065, İzmir, Türkiye

⁶ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0000-4888-2522, İzmir, Türkiye

ÖZET

Kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları, teşkilat yapıları ve işleyişleri farklı olsa da benzer biçimde toplumsal fayda amacıyla bir araya gelmiş, kâr amacı gütmeyen, gönüllü kişi ve kuruluşlardan oluşan örgütlerdir. Her iki organizasyon, yönetime katılımı güçlendirmek üzere geliştirilmiş demokratik yapılardır. Sivil toplum kuruluşları, kent konseylerine katılabilir ve faaliyetlerine destek olabilir. Bu araştırmada, sivil toplum kuruluşları ile kent konseyleri arasındaki ilişkiyi organizasyonlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yoluyla ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik temel bilgilere yer verilmiş ve alan yazın ışığında güncel durum üzerinden kent konseylerinin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik durumu değerlendirilmiştir. Böylece, sivil toplum örgütlerinin potansiyelleri üzerinden kent konseylerindeki olası katkılarına yönelik bir çerçeve çizilerek ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; kent konseyleri ile STK'ların yapısal ve işlevsel benzerlikler çerçevesinde ortak amaçlar etrafında daha güçlü bir biçimde bir araya getiren özelliklere sahip oldukları, farklılıklar çerçevesinde problemlerin çözümünde daha etkin yollar üretme potansiyeline sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda var olan potansiyeli ve sağlanabilecek katkıları üst düzeye çıkarmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Demokrasi, Katılım, Yönetişim, Kent Konseyi.

ABSTRACT

City councils and non-governmental organizations are organizations consisting of non-profit, voluntary individuals and organizations that have come together for the purpose of social benefit, although their organizational structures and functioning are different. Both organizations are democratic structures developed to strengthen participation in management. Non-governmental organizations can participate in city councils and support their activities. The aim of this research is to reveal the relationship between non-governmental organizations and city councils through the similarities and differences between the organizations. For this purpose, in this study, basic information about city councils and non-governmental organizations has been included and the effectiveness of city councils and non-governmental organizations has been evaluated in the light of the current situation in the light of the literature. Thus, a framework has been drawn for the potential contributions of non-governmental organizations to the city councils and suggestions have been tried to be developed. In conclusion; It is seen that city councils and NGOs have the characteristics that bring them together around common goals within the framework of structural and functional similarities, and they have the potential to produce more effective ways to solve problems within the framework of differences. In this context, it can be suggested that relations should be developed in order to maximize the existing potential and the contributions that can be made.

Keywords: Local Governments, Democracy, Participation, Governance, City Council.

GİRİŞ

Dünyada klasik kamu yönetiminin neden olduğu problemler, siyasal kurumlardan sosyal alanlara kadar her kesimde aksamalara yol açmıştır. Merkezi otoriteye yüklenen görevlerin ağırlığı, kamunun mal ve hizmetlerin ihtiyaçları karşılaması konusunda yetersiz kalmıştır. 19. yüzyılda kurulmaya başlayan yerel yönetimler, merkezi otoritelerin uzantıları biçiminde algılanmıştır. Ancak son yüzyılda klasik kamu yönetimi anlayışından kaynaklanan problemlerin çözümü için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur.

Kent Konseyleri, yerel yönetimlerde, katılımı ve çok aktörlü yönetişimin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, kamu, üniversite, noter gibi farklı kesimlerden temsilcilerinin ve halkın bir arada çalıştığı demokratik bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır (Ezber, 2021). Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yerel yönetişim yaklaşımını benimseyen bir yapılanma olarak özellikle 1990 sonrasında dünya ülkelerinin iktidarları tarafından yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Ancak

Citation: Yayla, E., Yayla, S., Çakmak, G., Öztaş, E., Demirci, M. & Çakmak, M. (2024), "Sivil Toplum Kuruluşları ile Kent Konseyleri Arasındaki İlişkiler", International QMX Journal, 3(2), 1086-1098. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Türkiye’de yerel düzeyde farklı bakış açıları ve uygulamalar nedeniyle tartışmalara neden olmuştur. Kent konseyleri, bazı kentlerde kültürün gelişimine katkı sağlayan olumlu sonuçlar doğururken bazı yerel yönetimlerde ise yaşanan farklı problemler nedeniyle farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Çelik, 2019).

Sivil toplum kuruluşları da kent konseylerine benzer biçimde gönüllülerden oluşan ve toplum faydasını gözeterek belirli amaçlarla çalışan yasal ve örgütlü yapılardır (Arslan, 2001: 127). Sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen, bağımsız kuruluşlardır. Sivil halkın yönetime katılımını sağlayan, halkın bilinçlenmesinde ve yönlendirilmesinde, toplumsal fayda sağlayan önemli hareketlerin ortaya çıkmasında rol oynayan demokratik organizasyonlardır. Yerelden küresel düzeye kadar çok geniş bir etki alanına sahiptir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının kent konseylerinde, faaliyetlere katılımı, kent konseylerinin potansiyelini önemli düzeyde artırmaya katkı sağlayabilir.

Bu araştırmada, sivil toplum kuruluşları ile kent konseyleri arasındaki ilişkiyi organizasyonlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yoluyla ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik temel bilgilere yer verilmiş ve alan yazın ışığında güncel durum üzerinden kent konseylerinin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik durumu değerlendirilmiştir. Böylece, sivil toplum örgütlerinin potansiyelleri üzerinden kent konseylerindeki olası katkılarına yönelik bir çerçeve çizilerek ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Kent Konseylerinin Kökeni ve Amacı

Günümüzde giderek yaygınlaşma eğiliminde olan kent konseyleri fikri ilk olarak, 1992 yılında Brezilya’da gerçekleşen “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” süresince yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. “Gündem 21 Eylem Planı” ve “Avrupa Kentsel Şartı” ile demokratik bir çerçeve ile yapılandırılmış birimlerdir. Gündem 21 ile birlikte Rio Zirvesi ile “sürdürülebilir kalkınma” kavramı yaygınlaşmaya başlamış, katılımcı mekanizmalar tüm dünya üzerinde benimsenmeye başlamıştır. Gündem 21 programı, 3 ana bölüm ve 1 tamamlayıcı bölümden oluşmaktadır (Emrealp, 2005):

- ✓ Sosyal ve ekonomik boyut
- ✓ Uygulama araçları
- ✓ Başlıca grupların rollerinin güçlendirilmesi
- ✓ Kalkınma için kaynakların korunması ve yönetimi

Gündem 21, dünya üzerinde var olan duruma vurgu yaparak, ulusların kendi içinde farklılıklar gösterdiğine, insanın devamlılığı için gerekli ekosistemin çöktüğünü, açlık, yoksulluk, cehalet, hastalıkların attığını bildirmiştir. Belirlenen problemlerin çözülerek daha güvenli bir geleceğin inşa edilebilmesi için, ulusların ya da kişilerin tek başına değil küresel bir iş birliği ile hareket etmesinin gereği ve önemine dikkat çekilmiştir (Güler, 2017).

Küresel düzeyde, kalkınma ve çevresel hedefleri gerçekleştirmek üzere hükümetlerin politik desteği, sivil halkın katılımı ve hükümet dışı kuruluşların desteği ile ulusal plan ve stratejiler, politika ve süreçler geliştirmek gerektiği savunulmuştur. Bu amaçlar çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanarak, uluslararası kuruluşların kapasite geliştirme çalışmalarının yapılması için fonlar ve finansal kaynaklar Rio Zirve’inde kabul edilen ilkelere uygunluklarına göre dağıtılması planlanmıştır (Şişli, 2022).

Genel eylem planının yanında her ülke kendi bölgesel özelliklerine uygun olarak “Yerel Gündem 21 Eylem Planı” çerçevesinde bağımsız olarak uygulamaya katılmıştır. Yerel Gündem 21 içindeki eylem planlarından beşincisi “Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi” üzerindedir. Beşinci aşamaya göre, kent konseylerinin kapasitesini geliştirmek üzere eğitim desteği sağlanmalıdır (Belli, 2016).

Türkiye’de ise kent konseyleri, “Yerel Gündem 21” çerçevesi doğrultusunda 03.07.2005 tarihinde, 5393 sayılı kanunla yasal bir statü kazanmıştır. Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi’ne göre, kentsel yönetimlere pek çok paydaşın da katılımının sağlandığı çok aktörlü, demokratik ilkelerin hayata geçirildiği bir yönetim anlayışı kabul edilmiş ve kent konseyleri belediye bünyesinde zorunlu hale getirilmiştir (Ezber, 2021).

Kent konseyleri, toplum içindeki farklı paydaşların ortak akli kullanarak yerelde kent sorunlarına çözümler geliştirilen ve yerel yönetimlere gönüllü olarak destek veren demokratik yapılardır. Kent konseyleri, yerel demokrasinin sağlanmasında halkın ve sivil toplumun katılımını teşvik ederek problemlerin çözümünde onlara bir alan sağlayan ve bu şekilde devlet hizmetinin yeterli düzeyde ulaşmadığı konularda çözüme katkı sağlamayı amaçlamaktadır (Erkul vd., 2013).

Amaçlarıyla uyumlu bir biçimde, kent konseyleri, her kesimden gönüllüye açık, geniş katılımlı demokratik yapıya sahiptir. Kent konseyinin bünyesinde gönüllülüğe teşvik ettiği paydaşları; bir arada, yönetim ilkeleri çerçevesinde birbirini dinleyerek, araştırıp tartışarak, kent açısından herkesin faydasını gözeterek biçimde en etkin çözümlere ulaşmaya çalışır (Şişli, 2022).

Kent Konseylerinin Teşkilat Yapısı

“Kent Konseyi Yönetmeliği” ile düzenlenen kent konseyleri; kuruluşundan, yapısına, yönetim organlarından, amaç, vizyon, misyon, ilkeler, görev, yetkilerden çalışma usullerine kadar belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre kent konseyleri kent konseyi başkanı, genel kurul, yürütme kurulu, çalışma grupları ve meclisler olmak üzere 4 organdan oluşur (Kalaycı ve Akın, 2021). Kent konseyinin en yetkili organı olan genel kurul, konuları tartışarak karara bağlar ve kararları ilgili kurumlara öneri olarak sunar. Ayrıca yürütme kurulu, meclisler ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirler. Genel kurul, kent konseyi başkanını ve yürütme kurulunu görev yapmak üzere ilk dönem 2 yıllığına, ikinci dönem 3 yıllığına seçer. Yürütme kurulu, meclis ve çalışma grubu başkanlarının da dahil olduğu en az 6 kişiden oluşturulur. Kent konseyi organları arasında koordinasyonu sağlar, kolaylaştırıcılık yapar. Genel kurulun gündemini oluşturur, alınan kararları ilgili kurumlara ve belediye meclislerine iletir ve takibini yapar. Kent konseyi başkanı, konsey faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir. Kent konseyinin ilk toplantısında genel kurul tarafından üyeler arasından oylamayla seçilir. İzinli olduğu durumlarda kent konseyinin en yaşlı üyesi yerine vekalet eder. Genel kurula başkanlık eder (Kaypak, 2013: 187). Kent konseyi ocak ve eylül aylarında kesin olarak ve yılda en az 2 defa resmi olarak toplanmak zorundadır (Kent Konseyi Yönetmeliği, 2019). Ayrıca teşkilat yapısı içinde genel sekreter, idari ve grup ofisleri de bulunur (Kalaycı ve Akın, 2021).

Konsey bünyesindeki meclis ve çalışma grupları, kentin ihtiyaçlarına göre uzmanlık gerektiren eğitim, kültür, sağlık, spor, iletişim, tarih gibi belirli konularda ya da mahalle, engelli, kadın, genç, yaşlı, çocuk gibi özel veya dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmak amacıyla genel kurul tarafından oluşturulan birimlerdir (Yaman ve Küçükşen, 2018). Hangi meclis ve çalışma gruplarının kurulacağı, bulunduğu kentin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Meclisler, farklı kesimleri bir araya getiren ve toplumsal kalkınma için faaliyetleri katılımcı yöntemlerle yürüten kent konseyi içindeki demokratik birimdir (Yavuz ve Aktaşçı, 2019: 11).

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, kent konseyleri bünyesinde meclis ve çalışma gruplarına; merkezi yönetim, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, belediye başkanı veya temsilcisi, meslek odaları temsilcileri, dernek, vakıf, kooperatifler gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, kentte teşkilatlı bulunan siyasi partilerin temsilcileri, mahallelerin en büyük mülki idare amiri ya da temsilcisi, muhtarlar, sendika temsilcileri, noter, üniversitelerden en fazla iki temsilci, barolar, sendikalar, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşlarının temsilcileri ya da halktan bireysel katılımcılar katılabilir (Kahraman, 2015; Ezber, 2021).

Yerel Yönetimler ve Kent Konseylerinin İşleyişi

Teşkilat yapısı ve kent konseyi yönetmeliği incelendiğinde kent konseylerinin amacının toplumun her kesiminden temsilcilerin ve paydaşların yönetime katılması için ortak akli bir araya getirmek ve en etkin çözümleri ortaya çıkarmak olduğu açıkça görülebilir (Yaman ve Küçükşen, 2018). Kent konseyleri 2005 yılından önce belediye başkanları eğer isterse kurulurdu. Halkın yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla Belediye Kanunu ile bu durum belediye başkanların kendi inisiyatifinden çıkarılarak bir zorunluluk haline getirilmiştir (Erdoğan Tosun, 2003).

Kamu yönetiminin en önemli unsurları, bütün ülkelerde yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, o ülkede var olan demokrasi düzeyi ile yakından ilişkilidir. Yerel yönetimler, yerel halka yapılan hizmetlerin verimini ve etkililiğini sağlamada vazgeçilmezdirler (Sünbül, 2012). Merkezi yönetimler, yerel yönetimler yoluyla, toplumda ortak ve yerel ihtiyaçlar hakkında bilgi sahibi olarak,

merkezden belirlenmesi ve çözülmesi zor problemleri yine yerel yönetimler eliyle belirleyerek çözmektedir (Tekeli, 1983: 3). Bu açıdan kent konseyleri, halkın yerel yönetimlere katılımı artırır ve çalışma biçimlerini düzenleyen bir köprü görevi görmektedir (Bektaş, 2019).

Kentte yaşayanların kent konseyinin desteği ile kentlerine sahip çıkmalarını, kent yönetimine katılımın artırılması sonucu yönetenlerin hesap sorma ve bunun neticesinde hesap verebilirliği sağlamak amaçlanmaktadır. Kent konseyleri, belediye ve halk için ortak buluşma noktası olarak düşünülebilir. Böylece ortak platform bir platformda yerel halk ve belediye etkin karar alma fırsatıyla bütünleşerek katılımı en üst noktaya taşır (Ezber, 2021). Burada dikkat çekilmesi gereken konu, kent konseylerinin yerel halktan gelen bilgi, tecrübe ve enerjiyle yerel yönetimlere destek olmasıdır. Yerel yönetimler, merkezi yönetimin daha güçlü ve sistemli bir biçimde işlemesine yardımcı olan alt birimlerdir. Yerel yönetimler, devletin daha küçük belirli bölgelerini idare etmek üzere kurulan, kendi kamu ve mal hizmetlerini, kendine ait bağımsız bir bütçeyle, kendi içinde özerk dışarıda merkezi yönetime bağlı olarak sunmak üzere halk tarafından seçilen ve belirli hukuk kurallarıyla yönetilen, tüzel kişiliği olan anayasal kuruluşlardır (Tekeli, 1983: 3).

Kent Konseylerinde Güncel Durum ve Problemler

Ulusal düzeyde siyasi yönetime katılımın artması, aktif vatandaşlık bilincinin gelişmesi kent konseylerinin önemini artırmıştır. Kent konseyleri, yerel yönetim düzeyinde siyaset ile demokrasi arasındaki dengenin sağlayıcısı olarak çalışan yapılardan biridir. Yerel siyasete ve yerel yönetimlere katılımın en önemli yapılanmalardan biri olan kent konseyleri, dünyadaki örnekleri gibi ülkemizde de demokratik temellere dayanan yapılardır (Ezber, 2021).

Yasal zemini Kent Konseyi Yönetmeliği ile temeli atılan kent konseyleri, kent yönetiminin çok aktörlü katılımı teşvik eden işlevsel bir yönetim mekanizmasıdır. Demokratik ilkelere bağlı olarak geliştirilen yönetim anlayışında, katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi demokratik ilkeler, yerel yönetimin özünü oluşturmaktadır. Yöneten ile yönetilen kavramları arasındaki uçurumu ortadan kaldırarak, herkesi aktif olarak problemleri belirlemeye ve çözümün bir parçası olmaya davet etmektedir. Böylece demokratik kültürün geliştirilmesine katkı sağlarken, kamu mal ve hizmetlerinin etkin ve verimli kullanımını, yönetimde şeffaflığı sağlayarak demokratik ilkelerin yerel düzeyden başlayarak hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenmektedir (Cesur, 2018).

Kent konseylerinin prensipteki işleyiş biçimi, demokratik katılımı artırma yönünde dönüşüm gerçekleştirme konusunda umut verici olsa da, gerçek yaşamdaki uygulamalarında bazı önemli problemler ortaya çıkmaktadır. Alan yazın araştırmaları kent konseylerinin karşılaştığı sorunları ortaya koyan pek çok çalışmanın varlığını göstermektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kent konseylerinin amacının yerel problemleri çözmek üzere yerel yönetimlerde halkın yönetsel kararlara katılımını sağlamaya yönelik yapıldığını ancak pek çok sebeple kent konseylerinde halkın katılımının tam olarak sağlanamadığı görülmektedir (Şişli, 2022).

Kent konseyleri sayısı gün geçtikçe artmakta ve gelişerek yaygınlaşmaktadır. Ancak diğer taraftan halkın katılımı teşvik edildiği bu yapılaşmaya olan ilgisizliği ve kent konseylerinin faaliyetlerindeki etkinliğin düşüklüğü yerel bağlamda halka varlığını hissettiremediğini göstermektedir (Kahraman, 2015). Yerel halkın yurttaşlık bilincinin ve kültürünün oluşmaması, sürdürülebilir kalkınma farkındalığının olmaması, yönetim yaklaşımının bilinmemesi gibi temel nedenler, kent konseylerinin sağlıklı bir biçimde faaliyetlerini sürdürmesinde ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmasında engeldir (Şişli, 2022).

Yerelde kent konseylerine katılımın düşük olmasının sebeplerinden biri halkın kent konseylerinin varlığından haberdar olmaması ya da işleyişle ilgili bilgi sahibi olmamasıdır. Diğer taraftan ise konsey çalışmalarına katılım gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinin yapmak istedikleri çalışmaların hayata geçmemesi nedeniyle heveslerinin kırılması, kişi ve kurumları faaliyetlerden koparmakta ve organik yollarla bilinirliğin artmasına da engel olmaktadır. Bu durum kent konseylerine olan güveni azaltmaktadır (Akdoğan, 2008).

Toplum içindeki algı incelendiğinde kent konseylerine yönelik algının çarpıklığı dikkati çekmektedir. Bireysel yanılgılar konseye olan bakış açısının farklılaşmasında ve işlevine katkı sağlamasına engel olmaktadır. Bu yanılgılardan biri kent konseylerinin belediyenin alt birimleri olarak algılanmasıdır. Kent

konsejlerinin belediyelerden bağımsız hareket edememesi ve belediye yönetimi ile iletişimin yetersizliği ve kopukluğu sık karşılaşılan sorunlardan biridir (Ergin, 2008).

Kent konseylerinin problem kaynaklarından biri de konseyde yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkan çalışma ve kararların belediye meclisine iletildikten sonra dikkate alınmamasıdır. Çalışmalara gönüllü katılım sağlayan konsey üyelerinin görüş, öneri ve şikâyetleri yeterince dikkate alınmamakla birlikte üst yönetimin olumsuz tavırları karşısında kurumdan uzaklaşmaktadır. Resmi olarak tersi kabul edilmiş olsa da uygulamada bazı belediyelerde kent konseyine yapılan doğrudan müdahale kent konseylerinin işleyişine ve kuruluş amacına ters düşerek gönüllüleri uzaklaştırmakta ve pasifleştirmektedir (Kestellioğlu, 2011; Ergin, 2008).

En önemli problemlerden biri demokratik süreçlerde sıkça ortaya çıkan yerel yönetimlerle siyasi seçilmişler arasındaki anlaşmazlıklar, çatışmalar ve fikir uyuşmazlıklarıdır. Farklı algılama süreçleri, siyasi ve idari çatışmalara neden olarak topluma yansiyarak ayrışmalara yol açabilir. Farklı eğitim seviyelerine sahip ideolojik görüşü ve kültürel yapısı farklı birçok kesimden bireylerin uzlaşması güçleşebilmekte, karar alma ve uygulama sürecinde problemlere yol açmaktadır. Ayrıca kent konseylerine sunulan önerilerde vatandaşların ve kurumların sorumluluk üstlenmek ya da hesap vermek gibi görevleri olmadığı için, uygulamaya konan kararların olumsuz sonuçlarından da resmi olarak sorumlu değildirler. Uygulamalarda resmi makamların sorumluluğu, katılımı problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle kent konseylerindeki katılımcı yapının çalışma prensiplerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir (Demirci, 2010).

“Kent Konseyleri Yönetmeliği” ile belirlenen mevzuat, kent konseylerinin işleyişindeki aksamaların en büyük sebeplerinden biridir. Yönetmelik, konseylerin işleyişine yönelik bazı kritik ayrıntıları içermemektedir. Uygulamada karmaşaya yol açan maddelerin belirlenmesi ve düzenlenmesi kent konseylerinin faaliyetlerini ve etkinliğini hızlandırabilir (Kestellioğlu, 2011). Örneğin kent konseylerinde faaliyetlerde bulunma hakkı olan STK’ların ve diğer kuruluşların bulunma koşulları, amaçları ve etkinlik alanı da tartışmalara yol açmıştır. Bu nedenle konseylerde katılım hakkı olan kurumlarla ilgili daha net ifadelerin yer almasının gerekliliği belirtilmektedir. Kent konseyleri, herkese açık ve kapsayıcı yapıya sahiptir. Ancak bazı odak grupları daha yüksek aktivite ve sayı yoğunluğuna sahiptir. Bu durum halkta temsil ettiği görüşlerin yeterince karşılık bulamamasına ve kargaşaya sebep olabilmektedir (Akdoğan, 2008).

Yapılan çalışmalarda dikkat çeken problemler özetle, kent konseylerindeki gönüllülerin azlığı, aktif vatandaşlık bilincinin yetersizliği, kaynakların kıtlığı, mevzuattaki boşluklar, belediyelerin kararları dikkate almaması üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şişli, 2022).

Sivil Toplum Kavramı

Sivil toplum kavramı, tarihi süreç içinde bakıldığında Antik Yunan dönemine kadar uzanmakta, süreç içinde pek çok bakış açısı, akım ve siyasi değişikliklerle yeniden biçimlenmiştir (Güler, 2017). Bu çalışmada tarihsel süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılara değinmeden, günümüzdeki işlevi üzerinden yapılan modern tanımları ve yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.

Sivil toplum güncel olarak, “devlet alanında özgürleşmesini sağlamış, yasalar temelinde meşruluğunu garantiye almış, bireylerin gönüllü aktivitelerine, örgütlenmelerine dayanan bir sosyal yaşam alanı” olarak tanımlanmıştır (Erdoğan Tosun, 2003: 232). Sivil toplum tanımlanırken özellikle, özerklik ve gönüllülük kavramları sivil toplumun devletten ayıran özellikler olarak vurgulanmaktadır. Ayrıca bireysel özgürlükler, çoğulculuk, örgütlenme, kamusalılık, yasallık gibi modern toplumun olmazsa olmaz normlarını barındırır. Özgürlük ve özerklik alanı belirtilirken vurgulanması gereken diğer bir yanı ise, ekonomik ve yasal olarak devletten tam bağımsız olmaması ve devlet ile iş dünyasının arasında üçüncü bir yol olarak görülmesidir (Güler, 2017). Sivil toplum, devletten ve piyasadan ayrı bir alan olarak kamusal alanın bir parçasını oluşturan, devlete ve otoriteye karşı çıkan, meydan okuyan ve zorlayan bir sosyal ve toplumsal yapı olarak da ifade edilebilir (Akarca, 2021: 130).

Sivil toplumun oluşabilmesi için bazı ön koşulların sağlanmış olması gerekir. Öncelikle devletin sağlam bir hukuk yapısına sahip olması gelir. Hukuk devletleri, kendi düşünce biçimine göre farklı alanlarda faaliyet göstermek isteyen kişi ve kuruluşlara hukuki sınırlılıklar içinde adil ve eşit mesafede yaklaşır. İdeolojik devletlerde, ideolojik yaklaşıma bağlı olarak uygulamalar değişerek, sivil toplumun sağlıklı

gelişimine zarar verebilecek durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. İkinci ön koşul ise, “sınırlı devlet” ilkesinin sağlanmasıdır. Böylece devlet, kendi temel görevlerini gerçekleştirirken, hizmet alanı dışında sivil toplumun aktifleşmesini sağlayabilir (Çaha, 1997: 59).

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları (STK), kısaca sivil toplumun örgütlenmiş biçimi olarak tanımlanabilir (Güler, 2017: 57). Modern toplumlarda, sivil toplum kuruluşları, gönüllülük ilkesiyle, toplum faydasına etkinlik gösteren, belirli amaçları hayata geçirmek, çalışma alanında kamuoyunu aydınlatan, harekete geçirmek için çalışan yasal örgütlerdir (Arslan, 2001: 127). Ayrıca STK’lar, “Hükümet Dışı Kuruluşlar (NGO-Non Government Organizations)”, “Gönüllü Kuruluşlar” ve “Üçüncü Sektör Kuruluşları” olarak da bilinmektedir. Üçüncü sektör, özel sektör ve kamu sektörü dışındaki alanı ifade eder (Kaypak, 2013: 189; Akarca, 2021: 130).

Dünya Bankası, STK’ları, barış ve refahı artırmaya çalışan, yoksulluk, çevre, eğitim, insanların, azınlıkların ve dezavantajlı kesimlerin haklarının korunması gibi temel sosyal problemlere çözüm geliştirmeyi ve hizmet sağlamayı amaçlayan ve bunun için sivil halkı çalışmaya ve katılıma teşvik eden özel organizasyonlar olarak tanımlamıştır (Gündüz ve Kaya, 2014: 134).

Yıldırım (1990: 51) STK’ları “sivil toplum alanında çalışan fakat yönetimin bir parçası olmayan örgütler” olarak tanımlamış, amaçlarını “özerklik, bağımsızlık ve ticari olmayan ilkeleri temel alan, kişisel kazançtan ziyade yalnızca sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan” olarak belirtmiştir. STK’lar; “Vatandaşların gönüllü olarak ortak amaç etrafında bir araya gelen, devletin idari, hukuki, kültürel ya da üretim organlarının dışında kurdukları vakıf, dernek, platform, sivil girişim gibi organizasyonel yapılar” biçiminde tanımlanabilir.

Sivil toplum kuruluşları pek çok farklı türe ve kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bazı kurumları STK olarak tanımlamak kafa karıştırıcı olabilir (Güler, 2017). STK kapsamında kabul edilen bazı yapılar temelde belli yönleriyle STK’lardan ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşları gönüllü kuruluşlar kapsamına girer ancak her gönüllü kuruluş STK kapsamına girmez (Yıldırım, 1990).

Meslek örgütleri, kamu kurumu niteliğinde STK olarak görülse de Türkiye’de bu kuruluşlara üyeliğin zorunlu olması, homojen mesleki yapılara sahip olması, gönüllülük esasına dayanmaması yönleriyle STK’lardan ayrılırlar. Sendikalar da özel hukuki tüzel kişilikleri nedeniyle, siyasi partiler, iktidarı ele geçirmeye ya da yönetime ortak olmaya yönelik çalışmalar yaptıkları ve siyasi partiler yasası ile kuruldukları için STK’lardan ayrılırlar. Çıkar grupları, grup üyelerinin çıkarlarını savunmak ve korumak için bir araya gelen dernekler, sendikalar ve meslek birlikleri gibi örgütlü veya örgütsüz bir grup insandır. Ancak bu oluşumlar üyelerinin çıkarları için siyasi iktidar üzerinde baskı uygulamaya başlar başlamaz baskı grupları haline gelirler. İşçi dernekleri, işveren dernekleri, sendikalar ve meslek odaları hem çıkar gruplarını hem de baskı gruplarıdır (Tekin, 2019). Türk hukuk mevzuatında STK kapsamına kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler girmektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlanan STK’lar ile ilgili hükümler, 1982 Anayasası, Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile sendikalar ile ilgili kanunlarda yer almaktadır (Güler, 2017).

STK’ların Özellikleri

STK’lar insan faktörü üzerinde örgütlenirler. İnsan kaynakları yönetimi ise sıradan ticari işletmelere göre oldukça farklıdır. STK’larda gönüllü ve ücretli çalışanlar olmak üzere iki türü barındırır. Toplum faydasına ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu için gönüllü çalışanlar daha büyük sayıya sahiptir. Ücretli çalışanlarla gönüllü faaliyet gösteren bireyler arasındaki dengenin hassasiyeti koruması zor ve yıkılması kolay türde, dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Aksi halde gönüllülerin sağladığı insan kaynağı gücü ve motivasyon kaybolabilir, fırsatlar tehditlere dönüşebilir. Bir kurumun STK kapsamına alınması için belirlenmiş 4 temel özellik tanımlanmıştır (Kurt ve Taş, 2015):

- ✓ Kâr amacı gütmeyenler.
- ✓ Özerk ve bağımsızdırlar.
- ✓ Gönüllülük esasıyla çalışırlar.

✓ Bir vizyon ve ideale bağlı olarak çalışırlar.

STK'larda gerçekleştirilen faaliyetler kişisel kar elde etmek için yapılmaz, gelir getirici faaliyetlerde bulunsalar bile elde edilen karı üyelerine dağıtamazlar. Örneğin kooperatif gibi ticari amaçlı bir organizasyon, karı dağıtmama kararı aldığıda STK kapsamına girmiş olur. STK'lar gelirlerini dağıtmamakla birlikte sürdürülebilirliği sağlamak üzere çalışanlarına ücret ödemesi yapabilir (Kurt ve Taş, 2015).

STK'lar, hiçbir siyasi iktidara bağlı değildir. Ayrıca siyasi partilerden de farklı bir işleyişe sahiptirler. Bağımsız karar alma ve eyleme geçme hakkına sahiptirler. Ancak yasalar ve üyelerin denetimi altındadırlar. Devlet dışında fakat devlet kamu ve kuruluşlarıyla iş birliği yapan yasal örgütlerdir.

Bireylerin STK'lar içinde çalışması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Hiç kimse yasal olarak STK'larda çalışmak ya da engellemek üzere zorlanamaz. Belirli bir vizyona ve ideale sahip olan STK'lar amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen bireylerin kendi isteği ile üye olması ve yönetim süreçlerine demokratik katılımını sağlayan bir yapıya sahiptir. STK'ların işleyişi, kuruluşun amacına ve çalışma alanına göre değişebilir. Örneğin, bir eğitim kuruluşu öğrencilerin eğitime katkıda bulunmak, bir sağlık kuruluşu sağlık hizmetlerini geliştirmek, bir çevre kuruluşu ise çevresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak gibi amaçları olabilir. Gönüllü çalışanlar, STK'nın çalışma alanına göre yoksulluk, ayrımcılık, işsizlik, çevre, refah, kalkınma, insan hakları, sosyal dayanışma gibi pek çok evrensel ve yerel konularda kampanyalar ile gündem oluşturarak, halkı bilinçlendirme ve yönlendirmeler ile harekete geçirirler (Kurt ve Taş, 2015).

STK'ların Faaliyet Alanı

STK kapsamına giren bazı kuruluşlara örnek olarak; dernekler, kooperatifler, birlikler, sendikalar, spor kulüpleri, dini kurum ve kuruluşlar, loncalar, odalar, küçük ve büyük özel sektör girişimleri örnek olarak verilebilir (Arslan, 2001). STK'lar, amaç, yönelim, işlev, hedef kitle, statü, çalışma biçimi gibi farklı açılardan değerlendirilerek sınıflandırılabilir. Erdoğan Tosun (2003), STK'ları amaçlarına ve etki grubuna göre Tablo 1'deki gibi sınıflandırmıştır.

Tablo 1: STK sınıflaması.

Amaç	Etki Alanı
Yardımlaşma, hayırseverlik	Topluluk, Cemaat
Hizmet	Kentsel, Yerel
Katılım	Ulusal
Toplumu güçlendirmek	Uluslararası

STK'lar, amaçlarına göre yardımlaşma, hizmet, katılımı sağlama ya da toplumu güçlendirme olarak, etki alanına göre daha küçük topluluk, özel amacı cemaatlere yönelik olanlardan başlayarak mahalli çevre, kentsel, bölgesel, yerel, ulusal, ulusüstü (AB), uluslararası ve küresel çapa ulaşana kadar daha geniş insan kitlesine doğru yayılabilir ve hitap edebilir. Hareket alanındaki bu bağımsızlık ve halka ulaşma özgürlüğü STK'ların güç potansiyelinin ne kadar yüksek olabileceğine dair bir göstergedir (Talas, 2011).

STK'lar, yerel düzeyde de etkin bir şekilde çalışabilirler ve yerel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilirler. Örneğin, bir yerel sağlık kuruluşu, yerel halkın sağlık sorunlarına çözümler bulmaya çalışabilir ve bu sayede yerel toplumun sağlık hizmetlerine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde, bir yerel çevre kuruluşu da, yerel çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapabilir ve bu sayede yerel toplumun çevresine katkıda bulunabilir. Bu ilişkiler yatay ve dikey ilişkiler biçiminde tanımlanır (Kestellioğlu, 2020).

STK'ların kimliği, yatay ilişkileri, STK'ların birbirleriyle olan kendi aralarındaki ilişkisidir. Örneğin, bir sağlık kuruluşu, diğer sağlık kuruluşlarıyla ilişki içinde olabilir ve bu ilişki sayesinde ortak çalışmalar yapabilirler. Yatay ilişkiler, aynı sektörde çalışan STK'lar arasında daha sık oluşur. Yatay ilişkiler, STK'lar arasında eşitlik ve adalet ilkelerine göre kurulur (Kestellioğlu, 2020).

Dikey ilişkiler ise, STK'ların devlet veya özel sektörle olan ilişkisidir. Örneğin, bir çevre kuruluşu, çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapabilir ve bu çalışmalar sırasında devlet veya özel sektörle de ilişki içinde olabilir. Dikey ilişkiler, STK'ların çalışma alanlarının doğrudan ilgili olduğu kuruluşlarla daha sık oluşur. STK'ların devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesi, yönetmeliklerin oluşturulması

ve STK'ların faaliyetlerinin denetimi gibi konularda kurulur. Örneğin, bir sağlık kuruluşunun devlet tarafından sağlanan vergi indirimlerinden yararlanması, dikey ilişkilerin bir örneğidir (Kestellioğlu, 2020).

STK'lar ve Kent Konseyleri

Kamu sorunlarının çözümü için, yerel yönetimler acil eylem planında, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilerek yönetim ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda STK'ların yönetime katılımının artırılması için birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Yerel yönetime katılım sağlandığı kent konseyleri de sivil inisiyatifin kentteki sorunların çözümünde STK'ların kendi güçleri ve anlayışları doğrultusunda destek olmasına aracılık etmektedir (Kaypak, 2013).

STK'ların da kent konseylerindeki faaliyetlere katılma hakkı bulunmaktadır. Yerel Gündem 21 kapsamındaki kent konseyleri, en temelde uluslararası bir program olan Gündem 21'in yerel uzantısıdır. Türkiye'de Yerel Gündem 21, genel sekreterlik, belediye, özel il yönetimi ya da valilik gibi yerel birimler tarafından yapılandırılmaktadır. Kent konseylerindeki katılımın üçte birlik kısmını merkezi yönetim ve belediye temsilcileri, geriye kalan üçte ikilik kısmı ise STK temsilcileri oluşturmaktadır. Kent büyüklüğüne göre kent konseylerinin üye sayısı farklılaşmaktadır (Emrealp, 2005). Görüldüğü gibi STK'lar kent konseylerinde oran olarak önemli bir çoğunluk oluşturmaktadır (Kestellioğlu, 2020).

Kent konseylerinin yerel yönetimlere katkı sağlayan çalışmalar yapması ve yerel yönetimler bünyesindeki yapısı göz önüne alındığında, STK'ların kent konseyleri ile olan ilişkileri dikey kimlik ilişkilerinden biri olarak değerlendirilebilir (Kestellioğlu, 2020).

5393 sayılı yasanın 24. Maddesine göre STK temsilcileri de kendi faaliyet alanlarına giren kent konseylerinin çalışmalarına yönelik toplantılara oy hakkı olmaksızın katılarak görüş bildirebilir. Ayrıca "Özel İl İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği'nde 2005 yılında yapılan düzenlemeye göre, STK'ların belediye ve özel il idaresi ile yapacakları protokol çerçevesinde çalışma ve işbirliği yapabilmesinin önü açılmıştır. Böylece kent konseyleri, yerel yönetimler ile STK'ları bir araya getiren en önemli yapılanmalardan biri haline gelmiştir (Kaypak, 2013: 193).

STK'lar kent konseylerindeki faaliyetlere resmi olarak katılmak isterlerse kayıt olurlar ve kayıtlı STK'ların temsilcileri ile birlikte genel kurulu oluştururlar. Resmi kayıtlı oldukları sürece STK temsilcilerinin genel kurullara katılarak kent konseyi başkan seçiminde ve önemli faaliyetlerin oylamasında oy hakları vardır. STK temsilcileri kent konseyi başkanını seçme hakkına sahiptir. Genel kurula ve yürütme kuruluna girebilmek için bir derneğin ya da sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olmak gerekir. STK'lara üye olmayan bir vatandaş kent konseylerinde delege olmaz ve yönetime giremez. Bu bağlamda yurttaş olarak kent konseylerinde gönüllü olarak çalışmak ve faaliyetlere katılmak mümkün olsa da, resmi olarak yönetime girebilmek için STK'ların önemli rolü olduğu söylenebilir. Ayrıca STK'ların kendi üye ve gönüllülerinin de kent konseyi çalışmalarında oy kullanmaksızın faaliyet gösterme hakkına sahip olduğu göz önüne alındığında STK'ların kent konseylerinin bilinirliğinde yurttaş bilinçlendirme, yönlendirme, çalışmalarda yurttaş aktive etme, destekleme ve örgütlenme açısından önemli bir rol üstlenmektedir (Başçı, 2022: 74).

STK'lar diğer kamu ve kuruluşlar gibi kent konseyi çalışmalarına katılım hakkına sahiptir. Meclislerde sivil toplum kuruluşları kendi vizyon ve uzmanlık alanları doğrultusunda çalışmalara katkı sağlayabilir, proje önerisinde bulunabilirler. STK'ların kent konseyleriyle olan ilişkilerinde yerel düzeyde problemler üzerinde yoksulluk, açlık, çevre gibi küresel sorunların yerele olan yansımaları üzerinden ele alarak çözümlenmeye çalışırlar. Ancak kent konseylerinin yaptırım gücü düzeyinde çalışmaları belediyelere sunulacak bir öneri niteliğindedir (Başçı, 2022). Buna rağmen STK'lar, halkı örgütleyerek yönetimler üzerinde bir denetim mekanizması oluşturarak yönetimler üzerinde baskı kurarlar. Böylece yerel yönetimler üzerinde sistemli ve sürekli bir etkiye sahip olurlar. STK'ların faaliyetleri ve örgütlü gücü yerel yönetimlerin işlerini kolaylaştırır. STK'ların halk yararına olan faaliyetleri toplumsal ihtiyaçları karşılarken, merkezi ve yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı noktalarda destek sağlarlar. Kent konseyleri ise yerel yönetimler ile STK'lar arasında bir köprü görevi görür ve aracı rol oynarlar (Kaypak, 2013).

Yerel yönetimler, devlet aracılığıyla ortaya çıktığı için tam olarak bağımsız olmadıkları ve kökenini toplumsal bir tabandan almadıkları için sivil toplum olarak kabul edilmezler. STK'lar ile yerel

yönetimler birbirini destekleyen iki önemli yapılanmadır. Yerel yönetimler STK'lar ile birlikte hareket ettiği sürece daha güçlü ve daha etkin çözümler üreten, daha demokratik ve ekonomik açıdan daha güçlü bir yer haline gelmektedir (Başçı, 2022).

Şişli (2022), yaptığı çalışmada, kent konseylerinin yerel yönetimlerin güçlendirilmesindeki rolünü incelemiştir. Kent konseyleri, yerel yönetimlere bağlı olarak faaliyet gösterirler. Kent konseylerinin kendi bütçelerinin olmaması, konseyleri mali olarak belediyelere bağımlı hale getirmektedir. Bu durum da kent konseylerinin bağımsız hareket edebilmesini engeller. Diğer taraftan da, belediyeler de yetersiz bütçeleri nedeniyle kent konseylerini destekleyemediğinde ya da farklı nedenlerle engeller çıkardığında halkın konseye olan güveni zedelenir. Böylece halkın yönetime katılımı da azalır (Kestellioğlu, 2011). STK'lar bu açıdan kent konseylerinde yerel yönetimleri güçlendirici bir rol oynarlar. STK'lar hem özerk yapılara sahiptirler, hem de kendi ekonomik gücünü kendi belirledikleri yollarla geliştirirler. Bu nedenle, kent konseylerinin ve yerel yönetimlerin sınırlı ekonomik gücünü artırma, ekonomik problemlere daha etkin çözümler geliştirme potansiyeline sahiptirler. Bu özellikleri dolayısıyla halkın da kent konseylerine olan güvenini artırıcı bir rol oynarlar.

STK'lar, genellikle kendi içlerinde yönetim kurulları ve çalışma grupları oluştururlar ve bu yönetim kurulları ve çalışma grupları, kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları planlar ve yürütürler. STK'lar ayrıca, kuruluşun amaçlarına uygun bir şekilde fonlarını toplamaya çalışır ve bu fonları kuruluşun çalışmalarına yönlendirirler. Sivil toplum kuruluşları, toplumda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirebilirler. Bu projeler için ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına başvurabilir ve aldıkları fonlarla projeleri bağımsız bir biçimde hayata geçirebilirler. Böylece sivil toplum kuruluşları, toplumda mevcut olan sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu sayede etki gücüne sahip olabilirler. STK'ların ekonomik, çevre, yoksulluk, insan hakları gibi çeşitli önemli ve küresel düzeyde ortak problem konularını kullanarak daha küçük ülkelerde değişimlere sebep olduğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerin fonlarla desteklediği bu büyük çaplı STK'ların bazı ülkelerde yarattığı dönüşüm örnekleri incelendiğinde, potansiyel gücünün oldukça büyük ve dikkate değer olduğu gözler önüne serilir (Talas, 2011).

Diğer taraftan STK'lar, ele aldıkları problemler üzerinde daha özelleşmiş profesyonel bilgi ve algıyla hareket etmeye çalışırlar. Örneğin bir çevre, sağlık ya da eğitim alanında faaliyet gösteren STK, bu alanda uzmanlaşmış, daha profesyonel ve akademik bilgiye sahip olan gönüllülerden ya da eğitim alarak kendini geliştirmiş ücretli çalışanlardan destek alarak faaliyetlerini sürdürürler. Bu açıdan bakıldığında yerel problemlere daha küresel yaklaşımlarla çözüm ararlar. Böylece kent konseyinin kapasitesini geliştirme görevini de yerine getiren önemli bir yapı olarak rol oynarlar.

Küreselleşme, dünya ülkelerinin birbirleriyle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha fazla bağlantı kurması anlamına gelir. STK'lar, küreselleşme sürecinde toplumun sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapabilir ve bu çalışmaların etkisi, ülkelerarası düzeyde de olabilir. Örneğin, bir çevre kuruluşu, dünya çapında çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yapabilir çeşitli ülkelerde sürdürebilir. Küreselleşmede çok önemli rolü olduğu için STK'lar küresel güçler tarafından sıkça kullanılan araçlardan biri olarak ifade edilmektedir. Küresel güçler, dünya üzerinde belirli psikolojik değişiklikler yaratarak, akımlar oluşturmada, küreselleşmenin alanını genişletmede STK'ları aktif olarak kullanırlar. STK'ların küreselleşmeye etkisi, kuruluşların amaçlarına ve çalışma alanlarına göre değişebilir (Talas, 2011).

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Dünya, günümüzde geleneksel yönetim kavramını bırakarak artık yeni nesil bir kavram olan yönetişime doğru yönelmiştir. Klasik yönetim anlayışında demokratik seçimlerle seçilen temsilcilerin aldığı kararlara göre yönetim söz konusuysen, yeni yönetişim anlayışına göre aktif vatandaşlık ve yönetime katılım kavramları önem kazanmaya başlamıştır (Cesur, 2018). Tavandan tabana doğru tek yönlü yönetim anlayışı yerini, devlet-toplum-piyasa arasında yer alan çok aktörlü bir yönetim anlayışına doğru evrilmiştir. Dünya çapına siyasi yönetimler de bu değişimi desteklemiştir (Çelik, 2019).

Sivil toplum kuruluşları, teşkilat yapıları ve işleyişleri farklı olsa da benzer biçimde toplumsal fayda amacıyla bir araya gelmiş örgütlerdir. Bu amaçla bu çalışmada kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik temel bilgilere yer verilmiş ve alan yazın ışığında güncel durum üzerinden kent konseylerinin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik durumunu değerlendirmiştir. Yapılan alan yazın

taraması ile STK ve kent konseylerine yönelik temel bilgiler ve güncel durum ortaya konmuştur. Bu araştırma, sivil toplum kuruluşları ile kent konseyleri arasındaki ilişkiyi organizasyonlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yoluyla ortaya koymaktır. Böylece, sivil toplum örgütlerinin potansiyelleri üzerinden kent konseylerindeki olası katkılarına yönelik bir çerçeve çizilerek, öneriler geliştirilmeye ya da kullanılabilecek bazı potansiyellere dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları, teşkilat yapıları ve işleyişleri farklı olsa da benzer biçimde toplumsal fayda amacıyla, kâr amacı gütmeyen, gönüllü kişi ve kuruluşlardan oluşan, belirli problemlerin çözümüne katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş örgütlerdir (Kurt ve Taş, 2015; Kaypak, 2013; Şişli 2022). Her iki organizasyon, yönetim kararlarına katılımı güçlendirmek üzere geliştirilmiş, demokratik ilkelere göre hareket eden ve sivil halkı bu süreçlere katılmaya teşvik eden demokratik yapılardır. STK'ların, kent konseylerindeki rolü, toplumun kent yönetimine katkıda bulunmasını sağlamaktır (Bektaş, 2019; Kestelloğlu, 2020; Cesur, 2020). STK'lar, kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını, sorunlarını, toplumun gündemiyle ilgili fikirlerini ve beklentilerini dile getirebilir ve kent yönetimine öneriler sunabilirler. Bu sayede, kentlerde yaşayan insanların görüşleri daha fazla dikkate alınabilir ve kentlerin yönetiminde daha adil ve demokratik bir süreç oluşturulabilir. Ayrıca, kentlerde yapılacak projelerin etkilerini değerlendirebilir ve bu projelerin yapılması sırasında yerel halkın görüşlerini almaya çalışabilirler. Elde ettikleri verileri, çıkarımları, raporları ya da bu veriler doğrultusunda geliştirdikleri projeleri kent konseyleri ile paylaşabilir ve yerel yönetimlerle iş birliği konusunda hızlandırıcı rolü üstlenebilirler. Bu sayede, sivil toplum kuruluşları, toplumun fikirlerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini, yetkili mercilere iletebilir, projeler geliştirebilir, bağış ve fonlar toplayabilir ve bu sayede toplumun sesi olarak etki gücüne sahip olabilirler (Talas, 2011; Başçı, 2022). Her iki organizasyon da toplumsal düzende idarenin bir parçası değildir ancak yönetimle yerel yönetim karar süreçlerinde yer alan ve yapılanmalardır. Her iki organizasyon da kendi içinde bağımsız bir yapıya sahip, idareden ayrı ancak idarenin hizmetlerine katkı sağlamak, ulaşmadığı alanlara, sivil halka ve dezavantajlı kesimlere ulaşmak üzere çalışmalar yapar (Emrealp, 2005; Şişli 2022). Bu bağlamda birbirine destek olabilecek ortak çalışma alanlarında iş birliği yapmak, güçlerin birleştirilmesi ve etkinliğin artırılmasında önemli rol oynayabilir. Kent konseylerinin yaşadığı hukuksal, yönetsel, katılımın sağlanması ve güçlendirilmesi, belediye ile olan ilişkiler gibi temel problemlere farklı yaklaşımlar geliştirerek çözümler üretme noktasında daha etkin roller üstlenebilirler. Kent konseyleri ve STK'ların çalışma alanları bakımından yukarıda değinildiği gibi paralellikler barındırması, birçok ortak paydada buluşma fırsatı yaratmaktadır. Sistematik olarak değerlendirildiğinde; STK'lar ile kent konseyleri arasındaki benzerliklerin kurumsal ilişkiler çerçevesinde çözüme önemli katkıları olduğu, ortak amaç edinerek hareket etmeyi kolaylaştırdığı, ortak bilincin bir oluşmasında ve geliştirilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Kent konseyleri ile STK'lar arasındaki temel farklar incelendiğinde ise, kurumların birbirini tamamlayan yönleri, birbirlerine ve ortak amaçlara olan katkılarını ortaya koymak açısından önemlidir. Kent konseyleri ve STK'lar karşılaştırıldığında her iki organizasyonun teşkilat yapısı, işleyişi, gönüllülere ve çalışanlara ulaşma yöntemlerindeki farklılıklar (Kaypak, 2013) bazı avantajlara dönüşebilir. Özellikle iki kurum arasındaki farklılıkları incelerken, kent konseylerinin yapısal ve faaliyet alanı gibi nedenlerle yaşadığı problemler üzerinden değerlendirme yapmak daha etkin bir değerlendirme yapmayı sağlayabilir. Kent konseylerinde yaşanan güncel problemlere dikkat çeken çalışmalar (Ergin 2008; Demirci, 2010; Sünbül, 2012; Erkul vd. 2013; Belli, 2016; Cesur, 2018; Yaman ve Küçükşen, 2018; Çelik, 2019; Tekin 2019; Ezber, 2021; Başçı, 2022; Şişli, 2022) çerçevesinde yapılabilecekler incelendiğinde, STK'ların bu problemlere farklı yollarla çözüm üretebilecek potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda STK'ların kent konseylerindeki zayıf yönleri ve problemleri dikkate alarak faaliyetlere katkı sağlaması önemli bir kazanım olabilir.

STK'ların yerel katkısı, kuruluşların amaçlarına ve çalışma alanlarına göre değişebilir. Yerel ve ulusal düzeyde farklı bağlamlarda iş birlikleri geliştirme hakkına sahiptir (Ergin, 2008; Bektaş, 2019). Kent konseylerinin faaliyet alanları ise sivil toplum kuruluşlarına göre daha yereldir. Bu nedenle STK'lardan temsilcilerin kent konseylerine katılımı, kent konseylerinin hem etki alanını hem de faaliyet alanını güçlendirecektir. Kent konseyleri kentsel ölçekte problemlere çözümler geliştirmekle ilgilenir ve çözüm önerilerini ve projelerini belediyeye sunar. Kent konseyleri, yerel düzeyde problemleri ele alarak çözüm geliştirmeye odaklı kurumlarken, sivil toplum kuruluşları, daha büyük ölçeklerde faaliyet gösterme

kapasitesine sahip, kent konseylerine göre daha evrensel problemler üzerinde çalışan ve çevre, sağlık, eğitim, yoksulluk gibi belirli bir alanda özelleşmiş profesyonel bilgiye sahip olan ve daha büyük kitlelere seslenen ve kent konseylerine katılarak faaliyetlerine destek olma hakkına sahip olan organizasyonlardır (Talas 2011; Kestellioğlu, 2020). Bunun sebeplerinden birincisi STK'ların çalışma alanlarının daha özelleşmiş olması, daha evrensel ve profesyonel açılardan belirledikleri konulara yaklaşmaları ve kitlesel bilinçlendirme ve yönlendirme konularında aktif olmalarıdır. STK'ların ekonomik, çevre, yoksulluk, insan hakları gibi çeşitli önemli ve küresel düzeyde ortak problem konularını kullanarak daha küçük ülkelerde değişimlere sebep olduğu söylenmektedir. Gelişmiş ülkelerin fonlarla desteklediği bu büyük çaplı STK'ların bazı ülkelerde yarattığı dönüşüm örnekleri dikkate alındığında (Talas, 2011), potansiyel gücünün oldukça büyük ve dikkate değerdir

Kent konseyleri, yönetim ilkeleri doğrultusunda paydaşların görüşlerini ve projelerini değerlendirerek yerel yönetimler olan belediye onayına sunarlar. Kent konseyleri belediye bünyesinde ancak belediyeden bağımsız bir yapıda, yerel problemlere çözümler üretmek üzere çalışırlar. Sivil toplum kuruluşları ise yerel, ulusal ya da küresel çapta faaliyet gösterebilen organizasyonlardır (Şişli 2022; Kestellioğlu, 2011). Yerelden küresel ölçeklere kadar faaliyet alanı bulunan STK'lar, yalnızca yerelde yönetimi sağlama amacıyla kurulan kent konseylerinde faaliyetlere katılma hakkına sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde oldukça büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğu söylenebilir.

Kent konseyleri, fikir alışverişi konusunda etkin olsa da, alınan kararların ve önerilerin hayata geçirilmesinde belediye gibi bağlı olduğu yerel yönetimler sorumludur (Kestellioğlu, 2011). Bu nedenle etkinliği kısıtlı kalmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının etki gücü ise, toplumun fikirlerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini yetkili mercilere iletmekle kalmaz, aynı zamanda toplumda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirerek de etki gücüne sahip olabilirler. Kent konseylerinin, yerel yönetimlere bağlı olarak faaliyet göstermesi, kendi bütçelerinin olmaması, konseyleri mali olarak belediyelere bağımlı hale getirmektedir (Şişli, 2022). Diğer taraftan da, belediyeler de yetersiz bütçeleri nedeniyle kent konseylerini destekleyemediğinde ya da farklı nedenlerle engeller çıkardığında halkın konseye olan güveni zedelenir. Böylece halkın yönetime katılımı da azalır (Kestellioğlu, 2011). STK'lar bu açıdan kent konseylerinde yerel yönetimleri güçlendirici bir rol oynarlar. STK'lar kentlerde toplumun sesi olabilir ve kentlerin daha iyi yönetilmesine katkıda bulunabilirler. STK'lar hem özerk yapılara sahiptirler, hem de kendi ekonomik gücünü kendi belirledikleri yollarla geliştirirler. Bu nedenle, kent konseylerinin ve yerel yönetimlerin sınırlı ekonomik gücünü artırma, ekonomik problemlere daha etkin çözümler geliştirme potansiyeline sahiptirler (Talas 2011; Başçı, 2022). STK'lar, ayrıca kentlerde toplumun birbirine daha fazla bağlanmasını ve daha iyi iletişim kurulmasını sağlayabilirler. Bu sayede, daha iyi bir toplum bilinci oluşabilir ve insanlar arasında daha fazla dayanışma ve yardımlaşma olabilir. Bu özellikleri dolayısıyla halkın da kent konseylerine olan güvenini artırıcı bir rol oynarlar.

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler göz önüne alındığında, kent konseyleri ile STK'ların yapısal ve işlevsel benzerlikler çerçevesinde ortak amaçlar etrafında daha güçlü bir biçimde bir araya getiren özelliklere sahip oldukları, farklılıklar çerçevesinde problemlerin çözümünde daha etkin yollar üretme potansiyeline sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda var olan potansiyeli ve sağlanabilecek katkıları üst düzeye çıkarmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği önerilebilir.

KAYNAKÇA

Akarca, A. (2021). Osmaniye'de Sivil Toplum ve Yönetişim, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, *İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(1) 129-153.

Akdoğan, A.A. (2008). *Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım*, YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, DOSYA-08: Yerel Yönetimlere Katılım, Bülten 64, Aralık, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, <http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-23.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.12.2023).

Arslan, O. (2001). *Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği*, İstanbul: Bayrak Yayınları.

Başçı, G. (2022). *Sivil Toplum Kuruluşları'nın yerel demokrasi sürecine katılımı: Çorum ili örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum.

Bektaş, S. (2019). Katılımcı Kent Konseyi Modeli. *Ege Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 76-91.

- Belli, A. (2016). Büyükşehirlerde Kent Konseyi Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması. *Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi*, 5(10): 01-23.
- Cesur, A. (2018). Yönetişim perspektifinden kent konseylerinin kent yönetimindeki rolü ve işlevselliği. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(55), 809-816.
- Çaha, Ö. (1997). 1980 Sonrası Türkiye’inde sivil toplum arayışları. *Yeni Türkiye, Sivil Toplum Özel Sayısı*, 18, 28-64.
- Çelik, A. (2019). *Türkiye’de Kent Konseylerinin Kurulmasında Karşılaşılan Engeller: İç Batı Anadolu Örneği* Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Demirci, M. (2010). Katılımcı Demokrasi Açısından Kent Konseyleri: Eleştirel Bir Değerlendirme, *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 19, (1), 21-46.
- Emrealp, S. (2005). *Yerel Gündem 21: Uygulamaya Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı*. İstanbul: IULA-EMME Yayını.
- Erdoğan Tosun, G. (2003). *Sivil Toplum*. M. Acar ve H. Özgür (Ed.). Çağdaş Kamu Yönetimi 1: Konular, Kuramlar, Kavramlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Ergin, B. (2008). *Belediyelerde Yönetime Katılım ve Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Uygulaması*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Erkul, H., Baykal, T. & Kara, H. (2013). Kent Konseylerinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme: Çanakkale Kent Konseyi Örneği. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10 (22), 85-105.
- Ezber, Ş.A. (2021). *Türkiye’de Yönetişim Uygulamaları: Bağımsız İdari Otoriteler Ve Kent Konseyleri Örnekleri*. Yüksek Lisans Tezi. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.
- Güler, A. (2017). *Yerel Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetime Katılmadaki Etkinliği: Antalya Kent Konseyi Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Gündüz, A. Y. & Kaya, M. (2014). Küresel Dünyada Sivil Toplum Kuruluşlarının Ekonomik Kalkınma Rollerini Üzerine Bir Değerlendirme. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 6(10): 130- 169.
- Kahraman, S. (2015). *Yerel Yönetimlerde Demokrasi Olgusu Açısından Kent Konseylerinin Önemi ve Van Kent Konseyi Uygulaması*. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
- Kalaycı, S. & Akin, A. (2021). Sosyal Hizmetlerin Yerelleşmesine Kent Konseylerinin Katkıları. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32 (1), 189-210.
- Kaypak, Ş. (2013). Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, *KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 10 (1): 183-199.
- Kent Konseyi Yönetmeliği (2019). Kent Konseyi Yönetmeliği <https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10687&MevzuatTertip=5> (Erişim Tarihi: 24.01.2023).
- Kestellioğlu, G. (2011). Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri: Kahramanmaraş Örneği. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1 (1), 121-140.
- Kestellioğlu, G. (2020). *Türkiye’de Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Nitel Bir Alan Araştırması*, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
- Kurt, S. & Taş, H. (2015). Sivil Toplum Örgütlerinde Profesyonel ve Gönüllü Çalışma İlişkileri: Tehditler ve Fırsatlar. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 4(8), 199-214.
- Sünbül, M. (2012). *Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Açısından Kent Konseyinin Önemi ve Küçükçekmece Örneği*, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

- Şişli, O. (2022). Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesinde Katılımın Etkisi: Kent Konseyleri, *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(65): 2158-2169.
- Talas, D.D.M. (2011). Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi. *Türklük Bilimi Araştırmaları* (29), 387-401.
- Tekeli, İ. (1983). Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi, *Amme İdare Dergisi*, 16 (2), 3-22.
- Tekin, S. (2019). *Yerel Kamu Hizmetlerine Gönüllü Katılım: Denizli Kent Konseyi Örneği*, Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Yaman, M. & Küçükşen, M. (2018). Yerel demokrasinin gelişimi sürecinde kent konseylerinin rolü ve işlevselliği: Bursa ve Yalova kent konseyi örneği. *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, (1), 64-85.
- Yavuz, S. & Aktaşçı, G. (2019). Kent Konseyleri El Kitabı. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yayını. <http://kentkonseyleribirliigi.org.tr/raporlar/kent-konseyleri-ve-pratikleri> (Erişim Tarihi: 20.12.20233).
- Yıldırım, S. (1990). Yerel Yönetimler ve Demokrasi, Sosyal Demokrasinin İdeolojisi, *TÜSEY*, 117-154.